

V HOLEŠOVIČKÁCH 2

jad. reaktor

Nádraží Podbaba
vlaků do Řeže

zastávka Kuchyňka / Pele Tyrolka

menza Studentský dům

menza Technická

Jug. partyzánů 3

rektorát ČVUT

Břehová 7

zastávka Staroměstská / Právnická fakulta

KJCH, děkanát, SO

Masarykovo nádraží
vlaků do Řeže

koleje Strahov

Trojanova 13

zastávka Karlovo nám. / Palackého nám.

výdejna Karlovo náměstí
areál FS ČVUT

Hlavova 8

PŘF UK zastávka Albertov

zastávka Albertov / Apolinářská

Ke Karlovu 5

výdejna Horská
areál FD ČVUT

koleje Podolí

P

Břehovka ↔ Trojanka: tram 2, 17, 18
Břehovka ↔ Albertov: tram 18
Trojanka ↔ Albertov: tram 14, 18, 24
Břehovka ↔ Troja: tram 17 a pak bus 187, 201
Trojanka ↔ Karlov: pěšky, příj. bus 148

Mapa KJCH – Břehová 7

Mimo to máme laboroky v **suterénu** (označeno jako S).

Mapa PřF UK je zde: link.klusjch.cz/mapa-přfuk

B-314 – hlavní učebna KJCH

B-315 – sekretariát katedry a zasedací místnost

B-402 – radiochemická praktika

KP – kontrolované pásmo, tzv. aktivní laboratoře, také **aktivky**

Úvodní slovo vedoucího katedry

Vážení nastupující studenti,

právě nastupujete na FJFI, kde jste se rozhodli strávit následujících pět let studiem jaderné chemie na naší katedře. Myslím, že jste se rozhodli dobře.

Na počátku studia budete trávit čas zejména na hodinách matematiky, různých oborů fyziky nebo v chemických laboratořích na Albertově, tyto nabyté vědomosti a dovednosti budete více a více potřebovat a využívat při výuce na své domovské základně v Břehové. Zde se v rámci výuky a ročníkových prací postupně setkáte s celým týmem KJCH, který se vám pokusí osvětlit principy, možnosti i krásu jaderné chemie a všech jejích oblastí.

Během studia vás jistě potkají úspěchy i neúspěchy. Všichni na katedře víme, že přechod mezi střední a vysokou školou je náročný a studium samotné vyžaduje plné zapojení studentů. Budeme vám v tom nápomocni, a pokud budete řešit nějaký studijní i nestudijní problém, můžete se s důvěrou obrátit na kohokoliv z katedry s žádostí o pomoc – věřím, že nebudete odmítnuti; stejně jako celá FJFI si zakládáme na individuálním přístupu ke studentům.

Základem každé pomoci a každého porozumění je však vzájemná komunikace. Proto vás prosím, snažte se věnovat pozornost zprávám, které vám budeme posílat,

a reagovat na ně. Nebojte se nás oslovit, pokud si nebudete vědět rady. Čím dříve to uděláte, tím snáze může být případný problém řešitelný, naopak čím později se k jeho řešení dostanete, tím složitější to pro všechny bude. Vždy budeme rádi i za zpětnou vazbu – ať už v anketě FJFI, nebo přímo v diskusi nad vědeckými či studijními problémy.

Přeji vám na tomto místě mnoho úspěchů ve studiu na naší fakultě a těším se na setkání s vámi v prostorách KJCH, během vypracovávání bakalářské práce, na bakalářských státních závěrečných zkouškách nebo úplně nejpozději ve čtvrtém ročníku u Separáčnických metod v jaderné chemii.

doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
vedoucí Katedry jaderné chemie

Úvodní slovo KluSu

Vážený studente,

dovol nám, abychom tě jménem Klubu studentů jaderné chemie přivítali v nové kapitole života u nás na KJCH. Těší nás, že sis pro své další studium vybral sice neobvyklý, ale přesto velice zajímavý obor chemie, tedy chemie jaderné.

Určitě během svého studia zjistíš, že tento obor je v některých aspektech velice specifický. Z tohoto důvodu jsme sestavili průvodce, kterého právě čteš, aby ti poskytl

cenné rady a odpovědi na tvé otázky. Pokud však nenalezneš v tomto průvodci odpověď na svůj problém, neboj se a kontaktuj někoho z nás studentů nebo pedagogů působících na katedře. Naše katedra je velice malá a skutečně se může chlubit, že zde student není pouhé číslo ve výkazu nebo rozpočtu.

Aby to ale nevypadalo, že během následujících pěti let budeš žít jen studijními problémy – náš klub má totiž také za cíl seznamovat studenty napříč všemi ročníky. Proto neváhej navštívit některou z našich akcí, kde budeš mít možnost se seznámit jak se studenty bakalářského, tak i navazujícího magisterského a doktorského studia. V budoucnu ti tyto kontakty přijdou velice vhod.

Rádi bychom ti popřáli úspěšný start do studia a už se těšíme, až se s tebou setkáme na nějaké akci.

Členové KLuSu

Klub studentů jaderné chemie

Jsme neformální **spolek studentů**, který si klade za cíl vytvořit studentskou základnu, která umožní vybudování **příjemného kolektivu** napříč všemi ročníky, od prvního ročníku bakalářského až po poslední ročník studia doktorského.

Pravidelně pořádáme na Břehovce **deskoherní večery**, ve městě poté pravidelná networkingová posezení **Jaderná chemie na pivo**, během kterých se nejen seznámíš

s ostatními, ale také můžeš zjistit, která oblast jaderné chemie by tě mohla bavit ve výzkumu i v práci.

Naše odnož **Nascentní atomy** pak pořádá nejen běžecké tréninky, ale i turistické výlety. V létě se koná **Extrakce alkoholem**, což je víkendová akce, kde budeš mít intenzivní možnost seznámení s ostatními spolužáky.

Na začátku akademického roku realizujeme **Tour de laboratoře**, kde budeš mít možnost se podívat do laboratoří naší katedry (kam se studijně a pracovní bohužel podíváš až během třetího ročníku). Primárně pro studenty druhého ročníku pak pořádáme akci **Poznej výzkumné skupiny**, během které se dozvíš, která témata pro svou bakalářskou práci si budeš moci vybrat.

Nesmíme také zapomenout na naše sociální sítě, primárně na **facebookovou stránku**, kde pravidelně zveme nejen na naše akce, ale i sdílíme možnosti různých letních škol a stáží, což se rozhodně vyplatí sledovat! Vybrané věci také naleznáš na nástěnce vedle B-314, která je katedrální učebnou. Zároveň se na nás můžeš obrátit s jakýmkoliv dotazem – pokud nebudeme moci pomoci přímo my, nasměrujeme tě tam, kde ti pomůžou.

Součástí našich aktivit je i sestavení této **příručky**, kterou právě držíš v rukou, a všichni doufáme, že ti bude užitečným pomocníkem při tvých začátcích na naší katedře. A my děkujeme vedení fakulty, katedry i Oddělení vnějších vztahů za podporu našich aktivit.

Struktura katedry

doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

vedoucí katedry

mojmir.nemec@fffi.cvut.cz / místnost B-303

prof. Ing. Jan John, CSc.

zástupce vedoucího katedry

jan.john@fffi.cvut.cz / místnost B-316

Ing. Miroslava Semelová, Ph.D.

tajemnice katedry

miroslava.semelova@fffi.cvut.cz / místnost B-402

Marie Kotasová

sekretářka katedry

marie.kotasova@fffi.cvut.cz / místnost B-315

Markéta Faltysová

pracovnice studijního oddělení pro JCH

marketa.faltysova@fffi.cvut.cz / místnost B-2b

Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.

rozvrháčka katedry

alena.zavadilova@fffi.cvut.cz / místnost B-320

Další užitečné kontakty

doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

děkan FJFI, garant studijního programu Jaderná chemie

vaclav.cuba@fjfi.cvut.cz / místnost B-108

prof. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

proděkan pro pedagogickou činnost

milan.krbalek@fjfi.cvut.cz / místnost B-3a

doc. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.

zástupce JCH v Akademickém senátu (AS) FJFI

petr.distler@fjfi.cvut.cz / místnost B-305a

Ing. Jakub Sochor

zástupce JCH v AS FJFI a AS ČVUT, vedoucí KluSu

jakub.sochor@fjfi.cvut.cz / místnost B-416

Ing. Tomáš Prášek

zástupce JCH v AS ČVUT

tomas.prasek@fjfi.cvut.cz / místnost B-317

Bc. Radka Mika Havlíková

ombudsmanka FJFI

ombudsman@fjfi.cvut.cz / místnost T-444

Výzkumná skupina

Separace a radioanalytika

prof. Ing. Jan John, CSc.

vedoucí výzkumné skupiny

jan.john@jfji.cvut.cz / místnost B-316

Hlavní náplní skupiny je výzkum v **oblasti separačních metod v radiochemii a radioanalytických metod.**

V oblasti separační chemie se skupina zabývá převážně separací minoritních aktinoidů z vysokoaktivních odpadů pro jejich transmutaci, koncentrováním stop radionuklidů z velkoobjemových přírodních kapalných vzorků, využitím kapalinové extrakce a elektrochemie pro studium chemie supertěžkých prvků, separací radionuklidů z **kapalných radioaktivních odpadů** jaderných zařízení, využitím iontových kapalin pro recyklaci dekontaminačních roztoků, ad. Na poli radioanalytických metod se skupina zaměřuje hlavně na **stanovení těžko měřitelných radionuklidů** v radioaktivních odpadech nebo ŽP a dále na přípravu vzorků pro měření pomocí **urychlovačové hmotnostní spektrometrie AMS** na Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy.

V laboratořích této skupiny absolvuješ v Bc. studiu Praktikum z radiochemické techniky a Praktikum z detekce ionizujícího záření. V navazujícím magisterském studiu je zde vyučováno Praktikum z jaderné chemie, Praktikum ze separačních metod a volitelné Praktikum z radioanalytických metod.

Výzkumná skupina Radiofarmaceutická chemie

doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny

jan.kozempel@fjfi.cvut.cz / místnost B-403

Skupina radiofarmaceutické chemie je nejmladší výzkumnou skupinou působící na katedře. Středem její výzkumné činnosti je vývoj a optimalizace syntéz nových **značených sloučenin a potenciálních radiofarmak**, aplikace izotopů v biologii a medicíně, kontrola výstupní kvality značených sloučenin a radiofarmak pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a plynové chromatografie (GC). Dále se výzkumná skupina zaměřuje na **strukturní analýzu** převážně organických látek pomocí hmotnostní spektrometrie (MS), infračervené spektroskopie (IR) a nově i pomocí Ramanovy spektroskopie. V současné době je velká část úsilí skupiny zaměřována na přípravu nového **terapeutického radionuklidu Tb-161** a dále výzkumu **anorganických nanočástic**.

V rámci bakalářského studia budeš mít v této skupině několik úloh z Praktika z instrumentálních metod. Nepovinné Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně si pak můžeš zvolit v navazujícím magisterském studiu.

Výzkumná skupina

Migrace radionuklidů v ŽP

doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

vedoucí výzkumné skupiny

dušan.vopalka@fjfi.cvut.cz / místnost B-311a

V současné době se výzkum skupiny zaměřuje na experimentální studium interakce vybraných radionuklidů s materiály **bariér úložišť odpadů** a s horninovými materiály. Dalšími výzkumnými oblastmi jsou difúze kritických radionuklidů materiály bariér, experimentální studium **speciace uranu** pomocí časově rozlišené laserem indukované fluorescenční spektroskopie (TRLFS) a UV-VIS spektrometrie, modelování rovnovážných a kinetických zákonitostí **komplexace těžkých kovů a aktinoidů** s huminovými látkami, modelování speciace ve složitých geochemických systémech a celkové hodnocení **podzemního úložiště** ozářeného jaderného paliva a vysoce aktivních radioaktivních odpadů.

Ve třetím ročníku bakalářského studia absolvuješ v této skupině některé úlohy z Praktik z instrumentálních metod.

Výzkumná skupina Radiační chemie

prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.

vedoucí výzkumné skupiny

viliam.mucka@jfifi.cvut.cz / místnost B-311b

Výzkum skupiny radiační chemie se zaměřuje zejména na **radiační a fotochemickou přípravu** anorganických nanomorfologických materiálů na bázi dopovaných nebo vícesložkových oxidů, granátů a keramik. Dále se skupina zabývá výzkumem v oblasti pokročilých metod syntézy a studia **nanokrystalů**. Tyto nanokrystaly mohou nalézat uplatnění při výrobě ultrarychlých detektorů ionizujícího záření nebo při **léčbě nádorových onemocnění** pomocí rentgenem buzené fotodynamické terapie. Poslední oblast výzkumu je zaměřena na studium **radiační citlivosti živých buněk** ovlivněné vychytávací radikálů a dalšími chemickými látkami

V této skupině absolvuješ povinná Praktika z radiační chemie v rámci navazujícího magisterského studia a některé úlohy z Praktik z instrumentálních metod ve třetím ročníku studia bakalářského.

Harmonogram ak. roku FJFI

Zimní semestr

15. 9. – 19. 9. 2025	povinný přípravný týden
22. 9. – 19. 12. 2025	rozvrhovaná výuka (13 týdnů)
3. 10. 2025	imatrikulace
22. 12. 2025 – 4. 1. 2026	zimní prázdniny
5. 1. – 15. 2. 2026	zkouškové období (6 týdnů)
12. 1. – 15. 2. 2026	zápisy do letního semestru

Letní semestr

16. 2. – 15. 5. 2026	rozvrhovaná výuka (13 týdnů)
18. 5. – 22. 5. 2026	rozvrhované náhrady výuky
13. 5. 2026	rektorský sportovní den
25. 5. – 28. 6. 2026	zkouškové období (5 týdnů)
29. 6. – 30. 8. 2026	letní prázdniny
31. 8. – 18. 9. 2026	prodloužené zkouškové (3 t.)

Přípravný týden = dozvíš se, co a jak tu chodí

Imatrikulace = slavnostní složení akademického slibu studenta v Betlémské kapli

Rozvrhovaná výuka = výuka dle rozvrhu

Zkouškové období = čas na zápočty a zkoušky

Prodloužené zkouškové období = pokud potřebuješ ještě čas na další zkoušky – snaž se však, abys ho nemusel využít

Harmonogram ak. roku PŘF UK

Zimní semestr

29. 9. 2025 – 11. 1. 2026	rozvrhovaná výuka (13 t.)
5. 1. – 11. 1. 2026	zápočtový týden
22. 12. 2025 – 2. 1. 2026	zimní prázdniny
12. 1. – 15. 2. 2026	zkouškové období (5 t.)

Letní semestr

16. 2. – 24. 5. 2026	rozvrhovaná výuka (14 týdnů)
11. 5. – 17. 5. 2026	zápočtový týden
23. 4. 2026	děkanský sportovní den
13. 5. 2026	rektorský sportovní den
25. 5. – 30. 6. 2026	zkouškové období (5 týdnů)
1. 7. – 31. 8. 2026	letní prázdniny
1. 9. – 21. 9. 2026	prodloužené zkouškové (3 t.)

Prosím všimni si, že **výuka na FJFI a PŘF UK má jiný harmonogram**; zároveň děkanské volno na FJFI (typicky kvůli imatrikulaci) **neznamená** volno na PŘF UK a naopak.

Zápočtový týden = většinou pokračování dle rozvrhu ze semestru, ale všude, kde je to relevantní, se píší zápočtové testy; na FJFI nic podobného nemáme, zápočty se píší po dohodě se cvičícím nebo přednášejícím

Informace o výuce na PŘF UK

Proti ostatním studijním oborům na FJFI je jaderná chemie **specifická**, proto vznikla i tato separátní příručka, která tu fakultní doplňuje. Základní rozdíl již při pohledu na rozvrh je ten, že máme pouze část matematiky a fyziky (vyhneš se tak například termice).

Většina chemických předmětů v prváku a druháku (viz tabulka) je vyučována na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PŘF UK). Její chemická sekce sídlí na **Albertově v Hlavově ulici 8**. Nejlepší spojení, z Břehovky i Trojanky, je tramvaj 18 na zastávku Albertov.

Kromě toho, že výuka je datována jinak (viz harmonogramy), jiné je i **časové uspořádání dne**, na což ale náš rozvrh nemyslí, a může se tedy výjimečně stát, že předměty z FJFI a PŘF UK se časově překrývají (to je pak vhodné řešit s oběma vyučujícími, případně s rozvrháři).

Hodina na FJFI totiž trvá 50 minut, kdežto na PŘF jen 45.

U nás také začínají hodiny v drtivé většině případů v celou hodinu, kdežto na PŘF to pravidlem není. Zkontroluj si tedy, prosím, v SISu (viz dále) reálný začátek hodiny a nespolehej na čas uvedený na našem rozvrhu.

V prváku tě zde čeká výuka dvousemestrální Anorganické chemie, Laboratorní techniky a Anorganického praktika.

Pozor ale na předmět Organická chemie. Tu vyučuje doc. Smrček, který náleží k PŘF, ale výuka předmětu je u nás. Stejně jako u nás jsou matematické předměty rozdělené do úrovní A, B, C, tak podobný systém funguje i na PŘF. My se účastníme nejobtížnějších přednášek

z kategorie A. Nicméně **nepropadej panice**, sami jsme si prošli stejnými předměty. Stačí se jenom průběžně učit, nebo požádat o pomoc a zkoušky zvládneš hravě.

Organizace praktik je také odlišná – závisí to předmět od předmětu. Laboratorní technika se koná pravidelně každý týden, zatímco Anorganické praktikum probíhá turnusově, většinou ke konci letního semestru. Na začátku letního semestru by ti měl přijít mail od paní Kotasové s bližšími informacemi. Informace například o protokolech či průběžném zkoušení se dozvíš na první hodině každého praktika, kde většinou probíhá také **povinné školení** BOZP.

předmět	sem.	kód UK
Anorganická chemie 1	1.ZS	MC240P56
Laboratorní technika	1.ZS	MC240C96
Anorganická chemie 2	1.LS	MC240P57
Anorganické praktikum	1.LS	MC240C88
Analytická chemie 1	2.ZS	MC230P67
Základy biochemie	2.ZS	MB150P34
Analytická chemie 2	2.LS	MC230P68
Praktikum z analyt. chemie	2.LS	MC230C07N
Praktikum z org. chemie	2.LS	MC270C92
Praktikum z fyzik. chemie	3.ZS	MC260C47

Pokud si chceš zjistit **podrobné informace** o některém z předmětů z PřF, tak máme bohužel omezené možnosti. Přístup do Studentského informačního systému (SIS) UK je externím osobám omezen, nicméně vyhledávání předmětů a **prohlížení jejich sylabů** je volně přístupné. Bohužel nemáme ale přístup k anketám nebo do Moodlu.

Většinou se přístup do Moodlu řeší pro nás speciálně. Například na Anorganické chemii dostaneš na začátku heslo pro přístup. U jiných předmětů to tak neprobíhá **a musíš přednášejícího o materiály požádat**; někteří cvičící jsou dokonce překvapeni, že učí někoho z ČVUT, případně mohou panovat určité předsudky – těmi se netrap.

Zakončení předmětu, respektive technický způsob získání známky, je u každého předmětu jiný. Už je to několik let (přesně tři), co byly zrušeny papírové indexy, a zápis tak probíhá zásadně přes systém KOS. Některý vyučující z PŘF UK tam přístup má, některý zasílá seznam naší paní sekretářce – informuj se, prosím, u každého vyučujícího.

Pokud by se ti zamlouval některý z předmětů **z jiného studijního plánu** (nejen na PŘF UK), je možné ho navštěvovat, a dokonce za něj dostat i kredity. První věc, kterou musíš udělat, je **kontaktovat přednášejícího** a zeptat se, zda jako externí student můžeš docházet na jeho přednášku. Pokud nebudeš chtít za předmět dostat kredity, máš všechno vyřešeno. Pokud budeš ale chtít dostat kredity, musíš absolvovat administrativní kolečko po katedře a studijním oddělení. Nejprve si před začátkem semestru z intranetu pro studenty portálu ČVUT stáhni **univerzální žádost**. Tu vyplň včetně zdůvodnění, proč chceš absolvovat tento předmět místo jiného vyučovaného na KJCH. Pokud na KJCH není žádný obdobný předmět, tak to samo už stačí jako zdůvodnění. Poté si nech žádost schválit od vedoucího katedry a potom na SO. Pokud ti ji vedoucí katedry a SO schválí,

máš prozatím vyhráno. Až na konci semestru absolvuješ zkoušku, je potřeba, aby ti zkoušející vyplnil **formulář o absolvování zkoušky**. ČVUT vlastní nemá, ale stačí vyplnit formulář dostupný na UK. Ten potom zanes opět na SO, kde by ti známku měli zapsat.

A abychom ti ještě nakonec zamotali trochu více hlavu, některé předměty se vyučují ještě jinde než PŘF UK nebo FJFI – např. na **LF UK, FZÚ** nebo na **VŠCHT**. Ale to se týká jen volitelných předmětů v třetím a vyšším ročníku, a to už ve všem určitě budeš umět chodit jako správný jaderňák.

Jak psát e-mail?

Nejčastější formou komunikace na VŠ je **e-mail** (nikoliv email!). Pokud potřebuješ zjistit informace, domluvit si konzultaci nebo se třeba omluvit z cvičení či laboratoří, není nic jednoduššího než napsat e-mail. Nicméně i ten by měl mít určitou formu. Určitě nechceš udělat špatný první dojem, nebo ještě hůře – někoho urazit.

Ke komunikaci vždy využívej sobě **přidělený školní e-mail**. Pokud ho ještě nemáš aktivovaný, **hned to udělej a pravidelně ho kontroluj**, ať neprošvihneš nějakou akci KluSu (ale taky důležité studijní informace). **Vyvaruj se používání soukromé adresy**, přeposílání e-mailů ze školní na soukromou adresu je zakázáno! Také se totiž může stát, že tvůj mail zapadne do spamu.

Důležitá součást každého e-mailu je **předmět**. Vždycky ho vyplň, jinak se tvůj mail může dostat do spamu. Předmět

e-mailu by měl stručně charakterizovat sdělení tvé zprávy, případně z jakého důvodu píšeš. Nikdy neuváděj fráze jako **DŮLEŽITÉ!!!**, apod.; bude to mít opačný efekt.

Na začátku každého mailu je **oslovení adresáta**. Typické oslovení je: „Vážený/á pane/paní“, po kterém následuje titul daného člověka následovaný čárkou. Např.: „Vážený pane docente,“. Pokud nevíš, případně si nejsi jistý, jakým titulem adresáta oslovit, stačí si daného člověka vyhledat v **Usermapu**. Většina lidí na univerzitě má několik titulů, takže pak se nabízí otázka, jak adresáta můžeš oslovit. V tom ti může pomoci například stránka **titulator.cz**.

Aby se tvůj mail lépe četl, je dobré ho **vhodně strukturovat**. Například hlavní obsah mailu je dobré od ostatních částí oddělit volným řádkem. Zároveň platí, že **čím stručnější mail, tím lepší**. Věř nám, že nikdo nechce číst dlouhé slohovky, primárně piš, o co žádáš.

Po hlavním obsahu zprávy následuje **rozloučení**. Pokud v mailu o něco žádáš, můžeš do rozloučení použít například: „Předem Vám děkuji za odpověď“. Můžeš také použít obecné rozloučení (bez ukončení čárkou) jako je: „S pozdravem“ nebo „S přáním hezkého dne“.

Pokud ses držel tohoto návodu, nic ti již nebrání zakončit mail svým podpisem a máš hotovo. Neočekávej však, že ti odpověď přijde během několika minut, zvláště pokud e-mail odesíláš ve 2:54. Pokud však neobdržíš odpověď do tří dnů, můžeš se decentně připomenout. Stejně je ale na druhou stranu slušné v krátké době **odpovědět** na e-maily vyučujících nebo si je minimálně **důkladně číst**.

Desatero upřímných rad od srdce

Takováto krátká brožurka rozhodně nemůže být vyčerpávající a provést tě celými pěti lety studia (vždyť to je přes **deset tisíc hodin práce!**). Mohli bychom se zde více rozhovořit o strategii učení na jednotlivé předměty, nebo o tom, jaké kafe z automatu je nejlepší, ale to by se z brožury stala kniha (a odkážeme tě proto na email info@klusjch.cz, případně na naše networkingové akce). Dovolíme si ale přeci jen na tomto místě uvést alespoň některé rady do úspěšného studia, které se nám v minulosti osvědčily, a tobě tedy mohou také pomoci:

- 1) Jakmile se naskytne nějaký **problém**, začni ho řešit včas. Vyháněním nezmizí a z naprosté malichernosti se může stát závažný problém. S čímkoliv se obrať na SO, svého vyučujícího, cvičícího, ombudsmanku nebo třeba na členy KluSu – všichni rádi poradí a problém vyřeší.
- 2) Na začátku třetího ročníku musíš projít lékařskou prohlídkou, abys získal status tzv. **radiačního pracovníka**. Více informací získáš od Ing. Šárky Hráčkové. Začni, prosím, tuto prohlídku řešit včas, škola ti ji proplatí; bez ní se nemůžeš účastnit praktik na naší katedře!
- 3) Většina méně běžných věcí přes studijní oddělení se řeší přes **univerzální formulář žádosti**. Odkaz na elektronickou verzi nalezneš v tabulce dále.
- 4) Katedra pořádá během semestru jeden pátek v měsíci tzv. **seminář**, kde vystupují odborníci z praxe a jednotliví výzkumníci z KJCH. I když není pro bakalářské studium

povinná docházka, doporučujeme ti návštěvu; už jen kvůli získání kontaktů s lidmi z praxe a také získání všeobecného přehledu o oboru. Seminář se koná v Atriu na Břehovce a informace o konání naleznete na stránkách katedry a KluSu.

5) I když na bakalářském studiu prakticky nepotřebuješ kredity za **volitelné předměty**, doporučujeme si nějaké přibrat. Kromě zisku zajímavých informací či dovedností (například o LaTeXu nebo o mat. minimu pro fyziku) budeš mít nějaké kredity v záloze, kdyby něco nevyšlo.

6) **Bakalářku** vypracováváš v rámci jedné z výzkumných skupin, které byly popsány v této brožuře. Správný čas, kdy to začít řešit, je letní semestr druhého ročníku, kdy KluS organizuje představení jednotlivých skupin a nabízených témat, která si pak můžeš rezervovat.

7) Na mnoha ostatních vysokých školách je středobodem studia internetový portál **Primát**. Pro KJCH tam je minimum materiálů, může se ti však hodit pro PŘF UK.

8) Stravování v okolí Břehovky je velice těžké – jsou tu spíše předražené obchody a menza PF UK s frontami. Doporučujeme tedy jezdit na **Výdejnu Karlovo náměstí** (u Trojanky), případně na **Výdejnu Horská** (Albertov).

9) Na stolku u východu z fakultní knihovny na Břehovce se občas povalují **skripta k volnému rozebrání**. S trochou štěstí tam narazíš třeba na Mechaniku nebo ELMu.

10) **První rok je nejhorší**, poté už to bude jen lepší!

www.jaderna-chemie.cz	stránky KJCH
www.klusjch.cz	stránky Klus
link.klusjch.cz/tutori	tutoři FJFI
www.nndc.bnl.gov/nudat3/	KNT NuDat 3
link.klusjch.cz/psp	periodická tabulka
link.klusjch.cz/seminar	záznamy ze seminářů
www.csch.cz/osjch.csch.cz	Česká spol. chemická
link.klusjch.cz/pravo	atomové právo – SÚJB
link.klusjch.cz/infotaj	Infotaj FJFI
link.klusjch.cz/skripta	digitalizovaná skripta
link.klusjch.cz/zadost	žádost – ČVUT
link.klusjch.cz/zadost-prfuk	žádost – PřF UK
usermap.cvut.cz	Usermap
download.cvut.cz	legální software

Na stránkách klusjch.cz/odkazy nalezneš další zajímavé stránky, odkazy a databáze.

Prvákův průvodce studiem jaderné chemie, 2025/2026

autorský tým: Filip Babčický, Michal Fícel, Jan Houzar,

Zuzana Petrmichlová, Jakub Sochor, Matěj Štíbr

grafika, sazba, návrh obálky: Jakub Sochor

mapa katedry, logo Klus: Matěj Štíbr

doi: 10.5281/zenodo.16536044

uzávěrka dat: 31. 7. 2025

Příručka obsahuje informace aktuální k uzávěrce a neručí za případné aktualizace dat po tomto datu. Prošlo jazykovou kontrolou, neprošlo obsahovou kontrolou.

www.klusjch.cz

Klub studentů
jaderné chemie

Alkalické kovy	Kovy alk. zemin	Přechod. kovy	kovy	Polokovy	Nekovy	Halogeny	Vzácné plyny	Ln	Aktinoidy
----------------	-----------------	---------------	------	----------	--------	----------	--------------	----	-----------

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
H	He																	
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne											
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar											
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr	
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra		Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
Uue	Ubn																	

Lanthanoidy	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Aktinoidy	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr